

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET PROBLEEM

Laag aantal regenwormen in landbouwvelden vormt een aanzienlijke bedreiging voor de bodemgezondheid en gewasproductiviteit

Intensieve landbouwpraktijken, waaronder overmatig gebruik van pesticiden en kunstmest, diep ploegen en monocultuur, hebben geleid tot een afname in aantal regenwormen. Deze afname resulteert in een verminderde bodemporositeit, een lagere waterinfiltratie en een verslechterde microbiële activiteit, waardoor de bodem minder vruchtbaar wordt. Hierdoor dalen de gewasopbrengsten en wordt de bodem vatbaarder voor erosie en nutriëntenuitputting, wat de behoefte aan kunstmest vergroot en de milieuaantasting verder verergert.

1. Regenwormen zijn in overvloed aanwezig in ongestoorde, organisch rijke bodems (ILVO).

HOE WORDT HET PROBLEEM AANGEPAKT?

Agro-ecologische landbouw en het gebruik van ingekuild gras als organische meststof hebben een positief effect op het aantal regenwormen

Proefveld 9 onderzocht een agro-ecologisch landbouwsysteem waarin geen of minimale bodembewerking zonder conversie werd toegepast, in combinatie met het gebruik van organisch materiaal als meststof. De hoofdgewassen werden handmatig gezaaid of geplant, en er werden geen herbiciden, pesticiden of andere chemicaliën gebruikt. Een vanggewas werd geteeld tussen de hoofdgewassen en na vernietiging in de bodem verwerkt. Deze praktijken dragen bij aan het herstel van regenwormpopulaties. Onze resultaten tonen aan dat graskuil de enige organische meststof was die een duidelijke toename

van het aantal regenwormen liet zien. Deze bevindingen suggereren dat graskuil een bijzonder geschikte voedselbron kan zijn voor regenwormen en mogelijk hun ontwikkeling beter ondersteunt dan stalmest of compost. Regenwormen gedijen immers op afbrekend organisch materiaal, en kuilvoer, dat gedeeltelijk gefermenteerd is, kan voor hen gemakkelijker verteerbaar zijn dan vers plantenmateriaal. Er moet echter rekening worden gehouden met factoren zoals pH, vochtgehalte, nutriëntenbalans en het risico op schimmelvorming.

2. Graskuil werd geproduceerd door gras, dat op de vroege bloeifase werd gemaaid, onder luchtdichte omstandigheden te fermenteren (POMONA).

3. Graskuil werd toegepast op het veld als organische meststof (POMONA).

4. Boxplots van het aantal regenwormen geteld in bodemmonsters behandeld met verschillende bronnen van organische meststoffen van 2021 tot 2023. GS = graskuil, compost = gecomposteerd bruin organisch materiaal, FYM = stalmest, geen = controle zonder organische meststof (ILVO).

KERNWOORDEN

Aantallen regenwormen, agro-ecologische landbouw, ingekuild gras, organische bemesting.

AUTEURSCAP

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.